

La validité du nom du niveau genre « *Proagoderus* ».
Descriptions de deux nouveaux *Proagoderus* Lansberge,
1883, d’Afrique tropicale, et de la femelle de *Proagoderus*
***ceratotherium* Janssens, 1953**
(Coleoptera, Scarabaeidae)
(3^e Contribution à la révision des *Proagoderus*)

Philippe MORETTO

936 Avenue des Fils Marescot, 83200 Toulon, France. <naturafrique@gmail.com>

Résumé. – En application de l’article 23.9 du *Code International de Nomenclature Zoologique*, le nom du niveau genre *Proagoderus* Lansberge, 1883, est considéré comme valide (*nomen protectum*), et le nom plus ancien *Melinocerus* Motschulsky, 1860, comme *nomen oblitum*. Deux nouveaux *Proagoderus* africains sont décrits : *Proagoderus dargei* n. sp. et *Proagoderus moorei* n. sp. La femelle de *Proagoderus ceratotherium* Janssens, 1953, est décrite.

Mots clés. – Coleoptera, Scarabaeidae, Scarabaeinae, *Proagoderus*, taxonomie, Afrique, *Proagoderus dargei* n. sp., *Proagoderus moorei* n. sp., *Proagoderus ceratotherium* femelle.

The validity of the genus-group name *Proagoderus*.
Description of two new *Proagoderus* Lansberge, 1883, from tropical Africa
and description of the female of *Proagoderus ceratotherium* Janssens, 1953
(Coleoptera, Scarabaeidae)
(3rd contribution to the revision of the *Proagoderus*)

Abstract. – Applying the article 23.9 of the International Code of Zoological Nomenclature, the genus-group name *Proagoderus*, Lansberge, 1883, is considered valid as a *nomen protectum*, and the older name *Melinocerus* Motschulsky, 1860, as *nomen oblitum*. Two new African species are described : *Proagoderus dargei* n. sp. and *Proagoderus moorei* n. sp. The female of *Proagoderus ceratotherium* Janssens, 1953, is described.

Key words. – Coleoptera, Scarabaeidae, Scarabaeinae, *Proagoderus*, taxonomy, Africa, *Proagoderus dargei* n. sp., *Proagoderus moorei* n. sp., *Proagoderus ceratotherium* female.

Abréviations utilisées

- BMNH National History Museum, Londres, Angleterre.
 ICZN Commission Internationale de Nomenclature Zoologique.
 MRAC Musée Royal de l’Afrique Centrale, Tervuren, Belgique.
 PMOC Collection Philippe Moretto, Toulon, France.
 ZMUC Zoological Museum, University of Copenhagen, Danemark.

Conventions

J’utilise « » pour citer les étiquettes, // pour séparer les différentes étiquettes, / pour séparer les lignes, () pour les autres indications.

Le nom du niveau genre *Proagoderus* Lansberge, 1883

On pouvait croire la synonymie de *Proagoderus* stabilisée (ICZN 1993 : 75-76, BRANCO, 2011 : 18), hélas il n’en est rien.

Le nom *Melinocerus* Motschulsky, 1860 : 153, (espèce type : *Copris harpax* Fabricius, 1801, par monotypie, dont 3 syntypes se trouvent dans les collections du ZMUC), est un nom

disponible (Article 12.2.5), mais aussi, d'après les règles du *Code*, le nom valide du genre couramment connu comme *Proagoderus* Lansberge, 1883, dont il est un synonyme plus ancien.

Décrit dans le même travail, et à la suite du genre *Onthotrogus* Motschulsky, 1860, qui avait été remis à l'ordre du jour par PAULIAN (1986a : 214) et dont le cas a déjà été traité par l'ICZN (1993) à la suite d'une proposition de PALESTRINI (1991), le nom de genre *Melinocerus* Motschulsky, 1860, n'a jamais été utilisé depuis sa publication. Par contre le nom *Proagoderus* Lansberge, 1883, l'a été fréquemment.

Je propose donc ici l'application de l'article 23.9 du *Code International de Nomenclature Zoologique* (inversion de préséance) car les deux conditions définies par les articles 23.9.1.1 et 23.9.1.2 sont satisfaites.

- 23.9.1.1 : le synonyme plus ancien, *Melinocerus* Motschulsky, 1860, n'a pas été utilisé après 1899.
- 23.9.1.2 : le synonyme plus récent, *Proagoderus* Lansberge, 1883, a été utilisé, comme le nom présumé valide, dans plus de 25 travaux (liste de 50 travaux de systématique et de faunistique en annexe) publiés par plus de 10 auteurs entre 1962 et 2012, dont PALESTRINI (1992), LÖBL *et al.* (2006 : 172) et DAVIS *et al.* (2008b : 192).

Par conséquent le nom plus récent, *Proagoderus* Lansberge, 1883, doit être considéré comme valide.

Décrit comme sous-genre d'*Onthophagus* Latreille, 1802, *Proagoderus* a été diversement utilisé, soit en tant que sous-genre, soit en tant que genre. Alors que de nombreuses zones d'ombre subsistent par ailleurs dans la classification des Onthophagini, les phylogénies récentes (TARASOV *et al.*, 2011) supportent la monophylie des *Proagoderus*, confirment leur position basale parmi les Onthophagini, et justifient l'usage du niveau genre déjà adopté par DAVIS *et al.* (*loc. cit.*).

***Proagoderus* Lansberge, 1883, nomen protectum**

Onthophagus (Proagoderus) Lansberge, 1883 : 14 (espèce type : *Onthophagus (Proagoderus) ritsemæ* Lansberge, 1883, par monotypie).

= *Onthotrogus* Motschulsky, 1860 : 152 (espèce type : *Copris auratus* Fabricius, 1801, par monotypie) ; (partiellement supprimé par l'ICZN dans son Opinion 1708 « ... for the purpose of the Principle of Priority but not for those of the Principle of Homonymy. »).

= *Melinocerus* Motschulsky, 1860 : 153 (espèce type : *Copris harpax* Fabricius, 1801, par monotypie), **nomen oblitum (présente inversion de préséance).**

= *Tauronthophagus* Shipp, 1895 : 179 ; d'Orbigny, 1902 : 258 (espèce type : *Onthophagus rangifer* Klug, 1855, par désignation originale).

***Proagoderus dargei* n. sp.**

Description

Mâle (fig. 1a). Longueur 12 mm. Entièrement bronzé mat, tout le dessus du corps avec une dense pubescence jaune couchée, assez longue ; écailleuse sur les élytres ; fine, longue et éparsée sur le pygidium. Quelques longues soies dressées au dessus des déclivités postérieures du thorax.

Tête sub-orbiculaire, entièrement et densément couverte de granules, avec une courte et assez forte carène frontale légèrement en avant des yeux, et deux petits tubercules écartés (2/5 de l'espace inter-oculaire) sur le vertex, une étroite ligne lisse reliant la base des tubercules à l'extrémité postérieure des sutures génales, elles mêmes très effacées. Antennes rousses.

Les côtés du pronotum presque droits avant les angles antérieurs, très légèrement déprimés (mais pas sinués). Le disque régulièrement convexe. Une déclivité nette, étroite et allongée, au dessus des angles postérieurs. La base rebordée, sauf brièvement près des angles postérieurs. Dessus du pronotum entièrement et densément garni de granules moyens sauf

- un triangle lisse et étroit contre le bord antérieur, se prolongeant en une courte ligne vers l'arrière,
- un petit espace ponctué dans le milieu de la partie postérieure,
- la déclivité au-dessus des angles postérieurs garnie de fines et denses rugosités.

Stries des élytres fines, finement et peu profondément ponctuées ; interstrie juxtaposée en partie lisse ; interstries plans, finement réticulés, garnis d'une ponctuation moyenne, assez dense, devenant graduellement très dense vers les côtés, et râpeuse sur la partie postérieure du 9^e interstrie.

Pygidium avec de fins granules espacés.

Édéage (fig. 1b)

Femelle (fig. 1c). Longueur 13 mm. Clypéus parabolique, garni à l'avant de rugosités transverses.

HOLOTYPE ♂ : Tanzania, Lindi Region, Rondo plateau, 760m, 10°06.700'S 039°14.395'E, 20.VII.2011, P. Darge leg. PMOC.

Allotype ♀ : *idem*.

Derivatio nominis : c'est avec plaisir que je dédie cette espèce à son récolteur Philippe Darge, grand spécialiste des Saturnides africains et infatigable homme de terrain.

Répartition géographique : Tanzanie (Lindi Région : Rondo Plateau).

Commentaires : cette espèce appartient au groupe 9 de d'ORBIGNY (1913), où elle prend place au couplet 33 (26). Elle se distingue immédiatement des autres espèces de cette section par la présence d'une carène frontale au lieu d'un tubercule et d'une ligne longitudinale lisse reliée au rebord de l'avant du pronotum. Par son aspect général, c'est à *P. dudleyi* Cambefort, 1980, qu'elle ressemble le plus. Elle appartient au « *gruppo dives* » de PALESTRINI (1992).

Le « Rondo plateau », où elle a été récoltée et d'où elle semble endémique, est une région difficile d'accès dont la faune entomologique est encore mal connue.

Proagoderus moorei n. sp.

Description

Mâle (fig. 2a). Longueur 14,5 mm (13,5 mm chez le paratype). Entièrement brun sombre, mat, sans reflet métallique. Le dessus du corps avec une pubescence jaune, assez longue et couchée sur la tête et les cornes, courte sur le pronotum, très courte sur les élytres sauf leur apex avec des soies plus longues, pygidium avec quelques longues soies dressées. Le dessous avec de longues soies dressées.

Tête plus large que longue ; clypéus en ogive très ouverte, légèrement sinué au milieu ; joues peu saillantes, régulièrement arquées ; yeux gros ; front avec une longue carène arquée atteignant la suture des joues ; vertex avec une large lame inclinée en arrière, prolongée de chaque côté en de longues cornes légèrement courbées vers l'intérieur. Clypéus avec une grosse ponctuation rugueuse, front et base des cornes avec de gros granules assez serrés mélangés de très petits granules, côté interne des cornes, presque jusqu'à l'apex, avec une grosse ponctuation pilifère.

Pronotum déprimé en avant sur le tiers de sa largeur, les bords de la dépression formant des carènes longitudinales parallèles relevées en dent à leur extrémité, vers le milieu du disque ; garni d'assez gros granules écartés, allongés sur les côtés, arrondis et mélangés de granules plus fins sur le disque, sauf une ligne longitudinale médiane dépourvue de granules ; la dépression lisse, avec seulement de très fins granules sur sa partie antérieure.

Interstries des élytres plans, sauf le 5^e et le 7^e légèrement convexes ; stries assez larges sur le disque, plus fines sur les côtés. Interstrie juxtasutural garni d'une ligne de granules moyens serrés ; autres interstries avec de fins granules peu denses, très fins sur le disque, plus gros vers la base et les côtés, très gros sur le calus mais un petit espace presque entièrement lisse entre ce dernier et l'épipleure.

Pygidium avec des points sétigères très peu denses.

Édéage (fig. 2b).

Femelle (fig. 2c). Longueur 15 mm. Bord antérieur de la tête légèrement sinué à la jonction de l'épistome et des joues. Cornes plus courtes, divergentes, leur intervalle fortement denté dans le milieu.

Dépression de l'avant du pronotum peu marquée, entièrement garnie de granules moyens assez serrés. Le devant du disque, au-dessus de la dépression, avec un fort tubercule médian lisse à sa partie antérieure. En outre, de chaque côté de l'avant du disque, deux carènes longitudinales parallèles fortes et courtes (environ 1/5 de la longueur du milieu du pronotum) écartées d'environ le quart de la largeur du disque.

HOLOTYPE ♂ : Tanzania, Monduli dist., Manyara ranch, IV.2004, D. Moore leg.

Allotype ♀ : Tanzania, Njombe région, Ulembwe village, 24.XI.2008, R. Minetti leg.

Paratype ♂ : Tanzanie, Singida Prov., 16 km N. Singida, 1450 m, 21.XII.2006, A. Kudrna Jr. leg. Tous PMOC.

Derivatio nominis : c'est avec plaisir que je dédie cette espèce à Daniel MOORE, qui a récolté le premier spécimen de cette rare espèce.

Répartition géographique : Tanzanie (Régions d'Arusha, Iringa et Singida).

Commentaires : cette espèce appartient au groupe 3 de d'ORBIGNY (1913), où elle prend place près de *Proagoderus flexicollis* d'Orbigny, 1904, et *Proagoderus pseudoflexicollis* Moretto, 2004.

Elle se distingue de ces deux espèces par sa taille moindre, ses élytres granulés, l'absence de denticules en avant du bord antérieur du pronotum des mâles, et la présence d'un tubercule en avant du disque chez la femelle. Elle fait partie du « *gruppo nuba* » de Palestini.

Bien qu'apparemment assez largement répandue en Tanzanie, cette espèce est rarement récoltée.

***Proagoderus ceratotherium* Janssens, 1953**

Cette spectaculaire espèce a été décrite sur un mâle unique (figs 3a-e) provenant du « Haut Congo » (JANSSENS, 1953), et jamais signalée par la suite. Parmi les *Proagoderus* indéterminés du National History Museum de Londres figurait une femelle qui se rapporte sans aucun doute à cette espèce. La description du mâle par JANSSENS (1953) est suffisamment précise pour que je ne donne ci-après que les caractères qui différencient la femelle.

Femelle (figs 4a-d). Longueur 21 mm. Front avec une forte carène arquée située en avant des yeux, atteignant la suture des joues. Vertex avec une carène tridentée fortement

Fig.1

Fig.2

Figs. 1-2. – *Proagoderus* spp. Fig. 1. – *P. dargei* n. sp. : a. – Habitus ♂ ; b. – Édéage ; c. – Habitus ♀. Fig. 2. – *P. moorei* n. sp. : a. – Habitus ♂ ; b. – Édéage ; c. – Habitus ♀, d. – profil du ♂.

Fig.3

Fig.4

Figs. 3-4. – *Proagoderus ceratotherium* Janssens, 1953. Fig. 3. – Holotype ♂ : a. – Habitus ; b. – profil ; c. – face ; d-e. – Étiquettes. Fig. 4 : femelle : a. – Habitus ; b. – profil ; c. – face ; d. – Étiquette.

relevée, légèrement concave, occupant le tiers de l'espace inter-oculaire, fortement tuberculée à ses extrémités et en son milieu.

Pronotum orné, à son quart antérieur, d'une très forte carène en angle obtus dirigé vers l'avant, occupant plus du tiers de la largeur du thorax, fortement déprimée en son milieu et paraissant de ce fait constituée de deux lobes. Cette carène délimitant une large déclivité antérieure, avec un large espace lisse à la face antérieure de chacun de ces lobes, surmontant de chaque côté une large dépression peu profonde et normalement granulée.

Il convient en outre de noter un caractère qui n'est relevé ni par JANSSENS (1953 : 70), ni par PALESTRINI (1992 : 177), mais qui est partagé par l'hotype mâle et la femelle décrite ici et ne se retrouve chez aucune autre espèce de *Proagoderus* : un petit espace en ovale allongé bien délimité, sans granules, un peu en dessous de la base du 4^e interstrie.

Spécimen typique examiné : Holotype ♂ : « MUSÉE DU CONGO / Haut-Congo / 1897 / Dr Védy // A. Janssens det., 1952 / *Proagoderus* / *ceratotherium* / ♂ Type n.sp. (partiellement de la main de Janssens) // HOLOTYPUS (rouge) // 3362 (porte édéage) // Holotypus / O.(P.) / *ceratotherium* / Janssens / Palestini C. 1989 (rouge, manuscrite) » MRAC.

Autre spécimen examiné : 1 ♀ : « Asua River / Madi. / 1870 ft. / 1.v.[19]12 » [Uganda, Asua river, Madi Montains, in the vicinity of Shooa 3°04'N32°04'E] (M. Barclay in litt.) BMNH.

Répartition géographique : République démocratique du Congo (Haut Congo), Uganda.

Commentaires : JANSSENS (1953) décrit cette espèce dans le 2^e groupe de d'ORBIGNY (1913) au voisinage de *Proagoderus gibbiramus* d'Orbigny, 1913, mais PALESTRINI (1992 : 175) le place dans son « *gruppo sexcornutus* » qui correspond à une partie du 3^e groupe de d'Orbigny.

Remerciements. – Ce travail a pu être réalisé en partie grâce à des bourses accordées par Synthesys (Londres et Copenhague) et le Natural History Museum de Londres.

Il n'aurait pas été possible sans l'aide des musées qui m'ont reçu et confié du matériel. Je remercie donc Katrin Mohr, Alexei Solodovnikov & Olof Palme à Copenhague, Gemma Robinson, Maxwell Barclay & Malcolm Kerley à Londres, ainsi que Marc De Meyer et Michel Barre à Tervuren. Je remercie également mes amis Philippe Darge, Robert Minetti et Daniel Moore qui m'ont abandonné les spécimens ayant servi à ces descriptions. Je remercie Tristão Branco pour ses conseils avisés concernant l'application du *Code de Nomenclature*, et pour la révision de ce texte. Les photos sont dues au talent de Mickaël François.

RÉFÉRENCES CITÉES

- BRANCO, T., 2011. – Scarabaeidae de l'Afrique de l'Ouest : les noms du niveau genre et leurs espèces types. *Catharsius La Revue*, **04** : 9-25.
- DAVIS, A.L.V., FROLOV A.V. & SCHOLTZ C.H., 2008. – *The African Dung Beetle Genera*, Protea, Pretoria, 272 pp.
- ICZN, 1993. – Opinion 1708. *Proagoderus* Lansberge, 1883 (Insecta, Coleoptera) : conserved. *Bulletin of Zoological Nomenclature*, **50** (1) : 75-76.
- ICZN, 1999. – *Code International de Nomenclature Zoologique. Quatrième édition. ITZN, London, XXXIX, 1-306. <http://www.iczn.org/iczn/index.jsp>, ITZN, London, XXXIX, 1-306.*
- JANSSENS, A., 1953. – Contribution à l'étude des Coléoptères Lamellicornes d'Afrique, I. Note sur les *Proagoderus* du Congo Belge. *Revue de Zoologie et de Botanique Africaines*, **47** (1-2) : 65-76.

- LANSBERGE, J.W. van, 1883. – Description de trois espèces nouvelles d'*Onthophagus* appartenant au Musée de Leyde. *Notes from the Leyden Museum*, **5** : 14-16.
- LÖBL, I., KRELL, F.-T., ZIANI, S. & KRÁL, D., 2006. – Tribe Onthophagini Burmeister, 1846. pp. 159-176. In : Löbl I. & Smetana, A. (eds). *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 3*. Stenstrup : Apollo Books.
- MORETTO, P., 2004. – Description de nouveaux *Proagoderus* Lansberge, 1883 d'Afrique et remarques sur quelques espèces peu ou mal connues (2^{ème} contribution à la révision des *Proagoderus*). *Entomologia Africana*, **9** (1) : 20-48.
- MOTSCHULSKY, V., 1860. – Sur les collections coléoptérologiques de Linné et de Fabricius. XXII, Lamellicornes. *Etudes entomologiques. Helsingfors [1859]*, **8** : 147-162.
- ORBIGNY, H. d', 1913. – Synopsis des Onthophagides d'Afrique. *Annales de la Société entomologique de France*, **82** : 1-742.
- PALESTRINI, C., 1991. – Case 2756. *Proagoderus* Lansberge, 1883 : proposed conservation. *Bulletin of Zoological Nomenclature*, **48** (3) : 217-218.
- PALESTRINI, C., 1992. – Systematica e zoogeografia del Genere *Onthophagus* Sottogenere *Proagoderus* Lansberge. *Memorie delle Società Entomologica Italiana*, **71** (1) : 358 pp.
- SHIPP, J. W., 1895. – Notes on *Onthophagus* Latr. with corrections of nomenclature and a description of a genus. *The Entomologist*, **28** : 178-179.
- TARASOV, S. I. and SOLODOVNIKOV, A.Y., 2011. – Reliable morphological markers to classify mega-diversity: integral phylogenetic study reveals importance of the endophallic sclerites for the Onthophagini dung beetles systematics. *Cladistics*, **27** : 1-39.
-

ANNEXE

Travaux de systématique et de faunistique dans lesquels a été utilisé le nom de rang genre *Proagoderus* entre 1962 et 2012.

- AKAMINE, M., P. MORETTO, T. OCHI et M. KON, (2006). – Dung beetles collected from a tropical rain forest of Kakamega ; Kenya, with some new distributional records. *Elytra*, **34** (2) : 327-335.
- BALTHASAR, V., (1963). – *Monographie der Scarabaeidae und Aphodiidae der palaearktischen und orientalischen Region. Band 2.* Tschechoslowakische Akademie der Wissenschaften. Prag : 627 pp., XVI pl.
- BARBERO, E., L. BORGHESIO, G. DELLACASA et M. DELLACASA, (1998). – Contribution to the knowledge of Scarabaeidae and Aphodiidae from southern Ethiopia. *Bollettino della Società entomologica italiana*, **130** (3) : 233-254.
- BRANCO, T., (2011). – Scarabaeidae de l’Afrique de l’Ouest : les noms du niveau genre et leurs espèces types. *Catharsius La Revue*, **04** : 9-25.
- CAMBEFORT, Y., (1971). – Scarabaeinae récoltés dans le Fouta Djallon (Guinée). *Bulletin de l’Institut Fondamental d’Afrique Noire*, **33 A** (2) : 420-424.
- CAMBEFORT, Y., (1983). – Les Coléoptères Scarabaeidae s. str. de Lamto (Côte d’Ivoire) : structure des peuplements et rôle dans l’écosystème. *Annales de la Société entomologique de France (N.S.) [1982]*, **18** (4) : 433-459.
- CAMBEFORT, Y., (1984). – Etude écologique des coléoptères scarabéides de Côte d’Ivoire. *Travaux des Chercheurs de la station de Lamto*, **3** : 294 pp.+12 pp.
- CAMBEFORT, Y., (1986). – Les Coléoptères Scarabaeidae du Parc National de Taï (Côte d’Ivoire). *Revue française d’Entomologie (N.S.) [1985]*, **7** (5) : 337-342.
- CAMBEFORT, Y. and P. BORDAT, (2003). – Coléoptères Scarabaeidae s. str., Aphodiidae et Ceratocanthidae du Mont Nimba et des régions limitrophes. *In* : M. Lamotte et R. Roy. Le peuplement animal du Mont Nimba (Guinée, Côte d’Ivoire, Libéria). *Mémoires du Muséum National d’Histoire Naturelle*, **190** : 551-580.
- CAMBEFORT, Y. and B. MAUCHAMP, (1980). – Coléoptères Scarabaeinae nouveaux ou peu connus du Malawi. *Revue française d’Entomologie (N.S.)*, **2** (4) : 177-181.
- DAVIS, A. L. V., A. V. FROLOV & C. H. SCHOLTZ, (2008). – *The African Dung Beetle Genera*, Protea, Pretoria, 272 pp.
- DAVIS, A. L. V., C. H. SCHOLTZ & C. DESCHODT, (2005). – A dung beetle survey of selected Gauteng nature reserves: implications for conservation of the provincial scarabaeine fauna. *African Entomology*, **13** (1) : 1-16.
- ENDRÖDI, S., (1971). – The Scientific Results of the Hungarian Zoological Expeditions to Tanganyika. 16. Coleoptera: Lamellicornia (partim). *Folia Entomologica Hungarica*, **24** (26) : 289-311.
- ENDRÖDI, S., (1973). – Entomological Explorations in Ghana by Dr. S. Endrödi-Younga, 14 Lamellicornia I. *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **65** : 195-229.
- ENDRÖDI, S., (1976). – Lamellicornia (Coleoptera) aus Ghana, II. *Annales Historico-Naturales Musei Nationalis Hungarici*, **68** : 155-164.
- FERREIRA, M. C., (1962). – Chave para a determinação dos coleopteros de Moçambique. I. Familia Scarabaeidae. *Revista da Faculdade de Ciencias de Lisboa. 2e Serie – C*, **10**(1) : 69-102.
- FERREIRA, M. C., (1962). – Exploration du Parc National de la Garamba. Mission H. De Saeger. Coprinae. Fam. Scarabaeidae. *Institut des Parcs Nationaux du Congo et du Rwanda*, **30** : 1-123.

- FERREIRA, M. C., (1962a). – Contribução para o conhecimento dos Escarabídeos de Angola. *Companhia de Diamantes de Angola. Serviços culturais*, **54** : 121-190.
- FERREIRA, M. C., (1963). – Catalogo dos Coleópteros de Moçambique. *Revista de Entomologia de Moçambique*, **6** (1-2) : 1-1008.
- FERREIRA, M. C., (1965). – Catalogo dos Coleópteros de Angola. *Revista de Entomologia de Moçambique*, **8** (2) : 417-1317.
- FERREIRA, M. C., (1966). – Os escarabídeos da sub-região natural da África do Sul. I. Chaves para determinação das subfamílias, tribos, subtribos, géneros e subgéneros da família Scarabaeidae. *Memórias do Instituto de Investigação Científica de Moçambique*, **8A** : 34-51.
- FERREIRA, M. C., (1967a). – 2. Contribução para o conhecimento dos Escarabídeos de Angola. *Novos Taxa entomológicos*, **50** : 3-13.
- FERREIRA, M. C., (1967b). – Os escarabídeos de Moçambique I. *Revista de Entomologia de Moçambique*, **10** (1-2) : 5-778.
- FERREIRA, M. C., (1972). – Os Escarabídeos de África (sul do Sáara). *Revista de Entomologia de Moçambique [1968-1969]*, **11** : 1-1088, 288 pl., 44 annexes.
- FERREIRA, M. C., (1976c). – Entomofauna de Cabora Bassa. Resultados da brigada de entomologia do IICM.VI. Coleoptera (família Scarabaeidae, subfamília Coprinae). *Garcia de Orta, Sér Zool.*, **5** (2) : 75-138.
- FREY, G., (1975). – Mission entomologique du Musée Royal de l'Afrique Centrale aux Monts Uluguru, Tanzanie. 4. Neue *Onthophagus*-Arten. *Revue de Zoologie Africaine*, **89** (3) : 715-718.
- FREY, G. and A. VILLIERS, (1971). – Contribution à l'étude biologique du Sénégal septentrional, X. Coléoptères Trogidae, Geotrupidae et Scarabaeidae Onthophagini. *Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire*, **33 A** (1) : 137-144.
- GORDON, R. D. and E. BARBERO, (2008). – Dung beetles of the Mpala Research Centre and environs, Laikipia district, Kenya. *Journal of East African Natural History*, **97** (2) : 135-164.
- JOSSO, J.-F. and P. PRÉVOST, (2001). – Contribution à la connaissance des Scarabaeidae africains I. *Les Cahiers Magellanes H.S.*, **2** : 1-14.
- KRAJCIK, M., (2006). – Checklist of Scarabaeoidea of the world. Scarabaeinae. *Animma-x (supplement 3)* : 1-189.
- LÖBL, I., F.-T. KRELL, S. ZIANI & D. KRÁL, (2006). – Tribe Onthophagini Burmeister, 1846. pp. 159-176. In : Löbl I. & Smetana, A. (eds). *Catalogue of Palaearctic Coleoptera. Vol. 3*. Stenstrup : Apollo Books.
- MONAGHAN, M. T., D. J. G. INWARD, T. HUNT & A.P. VOGLER, (2007). – A molecular phylogenetic analysis of the Scarabaeinae (dung beetles). *Molecular Phylogenetics and Evolution* : 1-19.
- MORETTO, P., (2004). – Description de nouveaux *Proagoderus* Lansberge, 1883 d'Afrique et remarques sur quelques espèces peu ou mal connues (2^{ème} contribution à la révision des *Proagoderus*). *Entomologia Africana*, **9** (1) : 20-48.
- MORETTO, P., (2007). – Scarabaeidae récoltés au Mole National Park (Ghana) par M.Claude Joly. *Lambillionea*, **107** (4) : 517-518.
- MORETTO, P., (2010). – Les Scarabéides coprophages de Bayanga en République Centrafricaine. *Bulletin de la Société entomologique de France*, **115** (4) : 455-477.
- MORETTO, P. and P. BORDAT, (2007). – Les scarabéides coprophages du Parc National du Niokolo-Koba au Sénégal. *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.) [2006]*, **23** (2) : 115-145.

- MORETTO, P. and F. GÉNIER, (2010). – Nouvelles mentions d'espèces de Scarabéides coprophages pour le Parc National du Niokolo-Koba (Sénégal) et descriptions de quatre nouveaux *Onthophagus*. *Catharsius La Revue*, **1** : 1-17.
- MORETTO, P. and J.-L. NICOLAS, (2002). – Description de cinq nouveaux *Proagoderus* Lansberge, 1883 d'Afrique. *Entomologia Africana*, **7** (1) : 29-37.
- NICOLAS, J.-L., (2011). – Note sur les Scarabaeidae du Parc National de Bamingui-Bangoran en République Centrafricaine. *Entomologia Africana*, **16** (1) : 18-21.
- NUMMELIN, M. and I. HANSKI, (1989). – Dung beetles of the Kibale forest, Uganda ; comparison between virgin and managed forests. *Journal of Tropical Ecology*, **5** : 349-352.
- PALESTRINI, C., (1984). – Revisione del sottogenere *Proagoderus* Lansb. II. I tipi di R. Gestro e H. d'Orbigny nel Museo Civico di Storia Naturale di Genova. *Bolletino del Museo Regionale delle Scienze Naturale di Torino*, **2** (2) : 483-494.
- PALESTRINI, C., (1992). – Systematica e zoogeografia del Genere *Onthophagus* Sottogenere *Proagoderus* Lansberge. *Memorie delle Società Entomologica Italiana*, **71** (1) : 358.
- PALESTRINI, C., (1991). – Case 2756. *Proagoderus* Lansberge, 1883 : proposed conservation. *Bulletin of Zoological Nomenclature*, **48** (3) : 217-218.
- PAULIAN, R., (1986a). – Quelques modifications dans la nomenclature des coléoptères Scarabéides. *Nouvelle Revue d'Entomologie (N.S.)*, **3** (2) : 214.
- PAULIAN, R. and Y. CAMBEFORT, (1982). – Recherches scientifiques dans les Parcs nationaux du Sénégal. XI. Coléoptères lamellicornes coprophages du Parc National du Niokolo-Koba. *Mémoires de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire*, **92** : 159-163.
- ROUGON, C. and D. ROUGON, (1978). – Contribution à l'étude de la faune entomologique de la République du Niger. V. Scarabaeidae : Scarabaeinae et Coprinae. *Bulletin de l'Institut Fondamental d'Afrique Noire [1977]*, **39 A** (3) : 653-681.
- TARASOV, S. I. and A. Y. SOLODOVNIKOV, (2011). – Reliable morphological markers to classify mega-diversity : integral phylogenetic study reveals importance of the endophallic sclerites for the Onthophagini dung beetles systematics. *Cladistics*, **27** : 1-39.
- WALTER, P., (1977). – Répartition des Scarabaeidae Coprophages dans les diverses formations végétales du Plateau Batéké (Zaire). *Geo-Eco-Trop*, **1** (4) : 259-275.
- WALTER, P., (1978). – *Recherches écologiques et biologiques sur les scarabéides coprophages d'une savane du Zaire* (thèse doctorat d'état). Montpellier, Université des Sciences et Techniques du Languedoc. 1-366, 11 pl., 1 carte.
- WALTER, P., (1991). – Contribution à la connaissance des Scarabéides coprophages du Gabon. VIII. Le peuplement forestier de la région de Bifoun : données bio-écologiques. *Elytron suppl.*, **5** (1) : 115-123.
- WALTER, P. and Y. CAMBEFORT, (1980). – Scarabaeinae du Plateau Batéké zairois. *Nouvelle Revue d'Entomologie*, **10** (1) : 63-78.
-